

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

Fotos Documental

LOS HIJOS DEL LAGO

POR LISBETH ALTAMARC.I.: 18.203.633

Los hijos del lago son una serie de imágenes realizadas a unos niños sin techo en el centro de la ciudad de Maracaibo, a orillas del Lago estos infantes disfrutan como patio de juegos un malecón. Un día soleado mientras desarrollaba junto a unos compañeros un mural en un lugar emblemático del

centro de la ciudad, surge espontáneamente la conexión con estos niños que se acercan a observar lo que se está pintando. Desde que llegue al lugar los observaba jugando y les pregunté: ¿puedo hacerles unas fotos?, a lo que inmediatamente respondieron que sí.

Estos niños viven un problema de exclusión social relacionado con una condición particular de marginalidad en la que atraviesan situaciones de maltrato, desprecio, abusos sexuales y hambre. Su día a día se desarrolla Pidiendo dinero y comida en los alrededores de este sitio llamado “El Malecón” ubicado a orillas del lago de Maracaibo, un lago que ha sido castigado por la contaminación, explotación y derrame de petróleo, un lago que dichos menores usan como espacio para ducharse, lavar, jugar y divertirse. Estos niños han dejado una gran lección en mi vida; sonreír a pesar de las adversidades.

